

Estudo das variações bioelétricas do EEG, associadas ao processo meditativo

Eduarda de Paula Nogueira Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0728-1629

Marina Abadia Ramos
Instituto de Ciências Biológicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7889-4038

Camila Davi Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1112

Aurélia Aparecida de Araújo Borges
Faculdade de Matemática
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9687-2158

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Resumo— Este trabalho analisa o registro EEG de 10 indivíduos normais, submetidos à estimulação meditativa personalizada. Após o processamento de sinais e análises estatísticas, constatamos que os ritmos gama e supergama estão associados às variações máximas da atividade bioelétrica, em consequência do processo meditativo. Quanto aos eletrodos, as máximas variações foram observadas para eletrodos centrais e frontais. Finalmente, variações muito elevadas da potência espectral do EEG são detectadas durante a estimulação meditativa, atingindo cerca de 20% a 30% da potência total do sinal.

Palavras-chave — Medicina e espiritualidade, EEG, estimulação cognitiva.

I. Introdução

Desenvolvido na década de 1920, o Eletroencefalograma (EEG) é um método acessível para a monitorização eletrofisiológica da atividade do cérebro, realizado por meio de eletrodos posicionados no escalpo, seguindo as áreas anatômicas frontal (F), central (C), parietal (P), temporal (T) e occipital (O) [1].

A análise espectral do EEG possui uma divisão definida por: delta (variando de 0,5 a 3,5 Hz), teta (de 3,5 a 7,5 Hz), alfa (variando de 7,5 a 12,5 Hz), beta (de 12,5 a 30 Hz), gama (de 30 a 80 Hz) e super gama (acima de 80 Hz) [2]. Já a análise quantitativa no processamento do sinal EEG é realizada principalmente no domínio da frequência, contudo, o mesmo também pode ser realizado no domínio tempo-frequência [3].

O EEG apresenta uma baixa resolução espacial e altos níveis de ruído contudo, possui grande utilização na investigação de dinâmica cerebral em momentos de emoção, uma vez que identifica respostas imediatas aos estímulos cognitivos com excelente resolução [4].

A meditação é um método de longa data com a capacidade de oferecer benefícios espirituais e para a saúde, podendo ser conduzido por meio de rituais religiosos ou abordagens não religiosas [5]. De acordo com [6] (AHANI, 2014), a meditação é uma prática ou estado cerebral que se desenvolve a partir de várias abordagens distintas. Cada forma de

meditação varia em termos das funções cerebrais envolvidas [7]. Existem poucos registros que abordam as mudanças fisiológicas resultantes da meditação enquanto prática espiritual [7].

No Brasil, a meditação é um método incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das Práticas Integrativas Complementares (PICS) [8]. Estas práticas constituem intervenções terapêuticas que visam à prevenção de enfermidades e ao alívio de sintomas em condições médicas crônicas.

Estudos executados envolvendo a avaliação do sinal eletroencefalográfico (EEG) em pessoas que exercem diferentes estilos de meditação, comprovaram alterações nas potências das ondas do EEG.

No Brasil, foi desenvolvida uma pesquisa com 59 idosos hipertensos praticantes da meditação Zen, que apresentaram uma significativa redução de pressão arterial, bem como uma melhoria na qualidade de vida, esta última identificada por meio de entrevistas [9]. Segundo [10], a frequência alfa comporta-se de forma diferente durante a meditação, comparada ao relaxamento, com um aumento da densidade de potência durante o estado meditativo em todas as regiões avaliadas, sendo a maior potência associada à região occipital.

No trabalho de [11], comprovou-se que a meditação do tipo Ioga trouxe melhorias significativas na função motora após 8 semanas de prática, para pacientes com doença de Parkinson. O estudo de [12], mostrou um aumento significativo na potência de ondas teta e uma diminuição na frequência cardíaca após a Meditação de Bondade Amorosa, sugerindo mudanças neurofisiológicas notáveis nos participantes.

Em [6] utilizou-se do EEG como forma de estudo da meditação. Foram analisados 34 indivíduos com idade entre 50 e 79 anos, sem experiências anteriores com meditação e que relatavam estresse. O experimento mostrou que há diferença nas faixas de frequência entre o grupo de meditação e o de controle. Constatou-se também que as frequências mais baixas – Delta, Teta, Alfa apresentam maior atividade durante a meditação, enquanto frequências mais altas – Beta, Gama, Super Gama apresentem maior atividade durante a condição de controle. Em contrapartida, na revisão bibliográfica [13] desenvolvida pelos mesmos autores do atual artigo, focada em trabalhos que abordam alterações neurocognitivas ocasionadas

por estímulos meditativos avaliadas pelo EEG, constatou-se que há uma escassez de estudos analisando o sinal EEG na banda de frequência de 40 – 100 Hz. Tais pesquisas poderiam ser relevantes, tendo em vista que as ondas gama e supergama são relacionadas a atividades cognitivas complexas, as quais, por sua vez, podem ser influenciadas através da meditação [14].

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as variações quantitativas ocorridas durante o processo de meditação do tipo espiritual em pacientes normais. Identificando os ritmos com maiores variações bem como as regiões cerebrais.

II. Metodologia

Foram coletados dez registros durante o período entre novembro de 2019 e agosto de 2022. Os critérios de inclusão para os participantes envolviam ser adultos sem histórico prévio de doenças neurológicas, não ter usado medicação neurológica ou endocrinológica por pelo menos um ano antes dos registros. Foram excluídos indivíduos com experiência significativa em meditação, ou seja, aqueles que praticavam meditação por pelo menos 20 anos consecutivos, pelo menos quatro vezes por semana [7].

Os procedimentos prévios a cada registro seguiram um protocolo de coleta que incluía não lavar o cabelo no dia da coleta, evitar o consumo de bebidas estimulantes, garantir um sono adequado de pelo menos 8 horas na noite anterior e não consumir álcool por pelo menos 48 horas antes da coleta. Cada voluntário foi entrevistado para melhor entender seu histórico religioso e musical, visando adaptar um experimento de estimulação espiritual personalizada à sua prática meditativa. Isso envolveu a seleção de músicas de sua preferência e preces ou cânticos religiosos que os próprios voluntários acreditavam serem capazes de induzir um estado de relaxamento mental, facilitando assim a atividade meditativa.

Para capturar os sinais EEG, foram colocados eletrodos conforme o sistema 10-20. O experimento começou com um período de três minutos de registro EEG em silêncio absoluto e olhos fechados, seguido por dois minutos de música agradável escolhida de acordo com o gosto do voluntário, reproduzida em formato de áudio digital. Em seguida, houve uma pausa durante a qual a equipe conversou brevemente com o voluntário sobre as emoções e imagens mentais evocadas pela música. Isso foi seguido por dois minutos de estímulo de pré meditação, escolhido pelo voluntário de acordo com sua prática religiosa. Posteriormente, ocorreu a etapa final de meditação, que durou três minutos e meio, e envolveu a recitação contínua e em voz alta da oração "Pai nosso" pelos membros da equipe de pesquisa. Durante todo o período de estímulo meditativo, o voluntário foi instruído a permanecer sentado, de olhos fechados e em silêncio, exceto durante a pausa para conversa com a equipe.

A metodologia adotada foi baseada em anos de estudo da equipe, considerando a literatura existente [7,13,15] e sua própria experiência experimental nesse tipo de estimulação cognitiva [16]. A escolha da oração "Pai nosso" para a meditação se deu pelo fato de ser comum a várias denominações cristãs ou de inspiração cristã no Brasil. A introdução da estimulação musical antes da meditação tinha o propósito de preparar e relaxar o voluntário, além de diferenciar os estímulos auditivos usados na estimulação cognitiva daqueles empregados na meditação.

Cada voluntário forneceu seu consentimento por escrito, concordando com os detalhes das estimulações realizadas, que foram minuciosamente explicadas no convite para

participar do experimento. A condução desse processo de coleta de dados foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (CEP/UFU), com o protocolo 82824017.5.0000.5152.

A configuração do equipamento para a captação do sinal engloba os dados de EEG: amostragem 400 Hz, constante de tempo: 1,6 s, filtro passa-alta (FPA): 0,1 Hz, filtro passa baixa (FPB): 100 Hz, filtro notch ligado.

O registro é devidamente gravado, e posteriormente realiza-se a marcação das épocas visualizadas neste, para avaliação em conjunto com um neurologista, com objetivo de destaque de relevância clínica dos sinais captados durante o exame, evitando-se trechos do sinal com níveis elevados de artefatos. Um total de 40 épocas, cada qual com duração 2 segundos, foram selecionadas, sendo 10 épocas aleatoriamente escolhidas dentro de cada período do exame (silêncio, música, pré meditação e meditação). Cada época foi processada utilizando-se de ferramentas matemáticas para avaliação das ondas delta, teta, alfa, beta, gama e super gama, conforme as equações abaixo apresentadas.

$$P_n = \int |S_x n(f)|^2 df \quad (1)$$

Sendo:

P_n – Potência total do sinal na época n.

$S_x n$ – Densidade espectral de potência do sinal EEG na época n.

n – Época selecionada.

$$PCP_n ritmo = \frac{\int |S_x n(f)|^2 df}{P_n} \quad (2)$$

Sendo:

$PCP_n ritmo$ – Contribuição de potência do ritmo específico em relação a potência total do sinal.

P_n – Potência total do sinal na época n.

$|S_x n(f)|^2$ – Densidade espectral de potência do ritmo específico na época n.

Ritmo – especifica a onda neurológica sob análise, de delta a supergama.

Para cada época, estimou-se 6 valores de PCP, respectivamente associados a cada uma das ondas neurológicas. Em seguida, considerando um único eletrodo, realizou-se uma análise estatística sobre cada um dos períodos de registro, de tal forma a se obter as medianas e respectivos desvios-padrão de cada um dos 6 valores de PCP, através da pré mediação tomada ao longo de cada conjunto de 10 épocas.

Consequentemente, geraram-se quatro conjuntos de medianas / desvio-padrão de PCP, cada conjunto associado a um período do experimento. O primeiro conjunto, associado às dez primeiras épocas, caracteriza o período inicial de silêncio do voluntário, compõem-se de 40 valores de medianas / desvio-padrão, cada qual associado a um eletrodo específico. A mesma lógica se aplica para o Segundo conjunto, que está associado à música, o terceiro conjunto à pré meditação, e, último conjunto, à meditação.

Portanto, geraram-se quatro tabelas de PCP, cada qual composta por 20 linhas, representando os eletrodos, e 6 colunas, associadas aos ritmos neurológicos (delta, teta, alfa, beta, gama e supergama). Tais resultados foram visualizados em pacotes gráficos.

Com os conjuntos de PCP em mãos, realizamos o teste de comparação de Mann-Whitney entre todos os períodos do registro, o que leva a 6 possíveis comparações: Silêncio x Música, silêncio x Pré Meditação, Silêncio x Meditação, Música x Pré Meditação, Musica x Meditação e Pré Meditação x Meditação. A partir do teste de comparação, calculamos

também a variação percentual do PCP de todos os eletrodos/ritmos que obtiveram um p valor significativo no teste de comparação, seguindo a fórmula abaixo.

$$V = \frac{|PCP1-PCP2|}{\text{Max}\{PCP1,PCP2\}} \times 100 \quad (3)$$

Sendo:

V – Variação percentual [%]

PCP1– PCP associado ao silêncio

PCP2 – PCP associado à meditação.

Max{a,b} - Operador que devolve o valor máximo entre a e b, sendo a e b grandezas reais

III. Resultados e Discussões

Com base nos resultados apresentados, um histograma com todos os valores de Variação Percentual foi montado conforme figura 1.

Fig. 1. Histograma dos valores de VAP

A partir do histograma apresentado acima, podemos analisar que não houve variação percentual acima de 60%. Variações entre 40 e 60% foram as que menos ocorreram, por outro lado, VAP entre 20 e 40% obtiveram 55% dos valores. A variação percentual média obtida foi de 30,02% e portanto, pode-se considerar VAP elevado como acima de 40%. Apenas 5 eletrodos/ritmos apresentaram variação percentual abaixo de 10%. Assim, pode-se dizer que em todos os eletrodos onde obtivemos diferença significativa, a variação percentual encontrada encontra-se entre 0 e 60%

Posteriormente, uma tabela com as principais alterações foi estabelecida conforme a tabela 1.

TABELA 1. Dados VAP

	Eletrodos mais variantes	Vap médio	Quantidade de eletrodos variantes
SILxMUS	C3,T4,CZ,P4, T3	35,2%	5
MUSxPM	C3, T3	24,9%	4
PMxMED	C3, C4, PZ, OZ, F4, FZ	19,5%	9
SILxPM	F7, FZ, F4, F3, T3, CZ, C4, T4, P3, PZ, OZ	25,9%	13
SILxMED	C3, T3, T4	42,4%	4
MUSxMED	P3, P4	13%	2

Na tabela 2 concentramos as informações a respeito de região, hemisfério e ritmos neurológico com maiores variações.

TABELA 2: Informações do VAP

	Região	Hemisfério	Ritmo
SILxMUS	Temporal	Ambos	Alfa
MUSxPM	Central	Esquerdo	Super Gama
PMxMED	Central	Ambos	Beta, Super Gama e Alfa
SILxPM	Frontal	Região Central	Super Gama e Alfa
SILxMED	Central e Temporal	Esquerdo	Alfa
MUSxMED	Parietal	Ambos	Alfa e Beta

A partir da análise da tabela 1 e 2, nota-se que os principais eletrodos a apresentarem variação significativa foram os eletrodos C3 e T3. Sabe-se que o eletrodo C3 corresponde à região central esquerda, e T3, à região temporal esquerda. Podemos analisar também que as regiões com maior prevalência de variação significativa foram as regiões central e temporal. Sabe-se que a região temporal é responsável pela audição, linguagem e memória. O hemisfério esquerdo foi o que apresentou maiores variações bem como as ondas Alfas (3 – 7 Hz), e Super Gama (80 - 100 Hz). Em todas as comparações de estímulos x silêncio, observa-se a presença dos eletrodos T3 e T4.

Os estados com maiores diferenças significativas foram Silêncio x Pré meditação, onde se encontraram 13 eletrodos/ritmos. Vale lembrar que a pré meditação foi reproduzida para o voluntario a partir de sua escolha pessoal.

As comparações com menores diferenças foram Músicas com Pré Meditação e Música x Meditação.

Realizamos também, uma análise pela colocação dos eletrodos do escalpo, como retratado na figura 2. As 4, 5, 6, 7, 8, 9 contém informações a respeito da variação percentual em cada eletrodo a partir das comparações apresentadas. Para identificarmos a variação utilizamos a legenda apresentada na figura 3. Após a análise das mesmas, pode-se constatar que, em todos os eventos que envolvem Premeditação, houve a presença do ritmo super gama. O ritmo super gama é considerado um ritmo rápido,

Outra análise perceptível é a presença de T3 e T4 em todos as comparações com silencio. Assim, pressupõe-se que essas variações estejam relacionadas a audição.

Fig. 2. Representação gráfica eletrodos no escalpo

	0 - 20%
	20 - 40%
	Acima de 40%

Fig. 3. Escala de cores

Fig. 4. Representação VAP no escalpo na comparação Meditação e Música

Fig. 5. Representação VAP no escalpo na comparação Meditação e Pré Meditação

Fig. 6. Representação VAP no escalpo na comparação Música e Silencio

Fig. 7. Representação VAP no escalpo na comparação Meditação e Silencio

Fig. 8. Representação VAP no escalpo na comparação Música e Pré Meditação

Fig. 9. Representação VAP no escalpo na comparação Silencio e Pré Meditação

IV. Conclusão

Os resultados apresentados revelam variações de potência da ordem média de 20%, entre as diferentes fases do processo de estimulação meditativa. Particularmente, ocorrem mudanças intensas em 13 eletrodos, entre o silêncio inicial e a pré meditação, envolvendo eletrodos de todas as regiões cerebrais. Particularmente, quando o silêncio é comparado à meditação, ocorrem variações da ordem de 40% da potência, que é um valor muito elevado. Portanto, mesmo no contexto de indivíduos considerados meditadores não-experientes pela literatura, o EEG revela-se uma ferramenta bastante interessante, demonstrando-se, portanto, que esse tipo de estimulação altera significativamente o padrão da atividade elétrica num indivíduo neurologicamente normal. Por outro lado, é muito importante separar os efeitos da meditação e da simples audição. Como na transição silêncio – música preferida, há uma grande ativação de eletrodos centrais e temporais, estes podem estar intrinsecamente associados ao processo de audição. Como na transição pré meditação e meditação as principais modificações ocorrem em eletrodos centrais e frontais, portanto conclui-se que os eletrodos frontais são aqueles mais possivelmente associados ao fenômeno da meditação. Quanto às ondas neurológicas, as topografias das figs. 4 a 9 permitem concluir que existem fortes variações estatisticamente significativas nos ritmos gama e supergama, quando comparamos a meditação e a premeditação, e quando comparamos o silêncio e pré meditação.

Uma das limitações do presente estudo consiste na dificuldade de separar os efeitos da meditação e da simples audição na atividade bioelétrica. Tentamos abordar este desafio conforme explicado a seguir. Como na transição silêncio – música preferida, há uma grande ativação de eletrodos centrais e temporais, estes podem estar intrinsecamente associados ao processo de audição. Como na transição pré meditação e meditação as principais modificações ocorrem em eletrodos centrais e frontais, portanto conclui-se que os eletrodos frontais são aqueles mais possivelmente associados ao fenômeno da meditação. Quanto às ondas neurológicas, as topografias das figs. 4 a 9 permitem concluir que existem fortes variações estatisticamente

significativas nos ritmos gama e supergama, quando comparamos a meditação e a pré meditação, e quando comparamos o silêncio e pré meditação.

Trabalhos futuros envolvem o aumento do tamanho da amostra, e também novas abordagens de separação dos efeitos bioelétricos da audição e da meditação.

V. Agradecimentos

Os autores desejam agradecer à equipe de registro meditativo, coordenada pela Profa. Marina Abadia Ramos (ICBIM/UFU) pela condução dos experimentos, bem como ao setor de Neurofisiologia Clínica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, pela assessoria técnica quanto à análise visual dos registros. Finalmente, ao CNPq e Fapemig pelo financiamento deste trabalho através de bolsas de iniciação científica.

VI. Referencias

- [1] TRINKA, E.; LEITINGER, M. Which EEG patterns in coma are nonconvulsive status epilepticus? *Epilepsy & behavior*, v. 49, p. 203-22, 2015.
- [2] FREEMAN, W. J.; QUIROGA, R. Q. *Imaging Brain Function With EEG*. 3. ed. New York 2013: Springer Science, 2013.
- [3] SÖRNMO, L., LAGUNA, P. *Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications*. 1 Edition. Academic Press, USA, 688 p., 2005. ISBN 9780080527925..
- [4] KIM, M. K.; KIM, M.; OH, E.; KIM, S. P. A review on the computational methods for emotional state estimation from the human EEG. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, vol. 2013, March. 2013. Volume 2013 | ID do artigo 573734 | 13 páginas | <https://doi.org/10.1155/2013/573734>
- [5] TOUTAIN, T. G. L. O.; ROSÁRIO, R. S.; MENDES, C. M. C. Alfa no estado alterado de consciência: meditação Raja Yoga, *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, Salvador, vol. 18, n. 1, pp. 38-43, Jan./Abr. 2019.
- [6] AHANI et al.: Quantitative change of EEG and respiration signals during mindfulness meditation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 11:87, May 2014. doi:10.1186/1743-0003-11-87.
- [7] NEWBERG, A. B. The neuroscientific study of spiritual practices. *Journal Frontiers in Psychology*, no 215 vol 5. March 2014.
- [8] URL1. Pagina oficial do “Ministerio da Saude”. Disponível em < <https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares>>. Acessado em: 08 abr. 2020.
- [9] MARCHIORI, M. F. R. Estudo dos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma técnica de meditação zen em uma amostra randomizada de idosos hipertensos, Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2012.
- [10] COSTA, Naíma Loureiro de S. et al. Frequência Alfa na meditação Gurdjieff. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 19, n. 4, p. 531-536, 2020.
- [11] PUYSBROECK, V. M.; WALTER, A.; HAWKINS, B. L.; SHARP, J. L.; WOSCHKOLUP, K.; MENDOZA, E. U.; REVILLA, F.; ADAMS, E. V.; SCHMID, A. A. Functional

improvements in Parkinson’s disease following a randomized trial of Yoga. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, vol. 2018, February 2018.

- [12] WONG, G. et al. Loving-kindness meditation (LKM) modulates brain-heart connection: An EEG case study. *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 16, p. 891377, 2022.
- [13] COLANTONI, M. A.; et al. Estudo de caso de estimulação cognitiva avaliada por eletroencefalografia (EEG). In: XII Simpósio de Engenharia Biomédica, set 2019, Uberlândia. ANAIS DO XII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA - IX SIMPÓSIO DE INSTRUMENTAÇÃO E IMAGENS MÉDICAS ISSN: 2358-3568 DOI 10.5281/zenodo.3473653.
- [14] KAKUMANU, R. J., et. al. Dissociating meditation proficiency and experience dependent EEG changes during traditional Vipassana meditation practice. *Biological Psychology*, vol. 135, pp. 65–75, March 2018
- [15] KAUR, C.; SINGH, P. Review Article. EEG Derived Neuronal Dynamics During Meditation: Progress And Challenges, *Hindawi Publishing Medicine*, vol 2015, p. 1-10, Nov. 2015
- [16] ALVES, C. F. M., COLANTONI, M. A., SOARES, E. P. N., Rodrigues, A. A. A., RAMOS, M. A., FILHO, J. B. D. Estudo de estímulos meditativos com base na eletroencefalografia (EEG) e no quantificador coeficiente de variação. *Proceedings of the XVIII CEEL –Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica*, 6p., Uberlândia, dez. 2020. doi: 10.14295/2596-2221.xviiiiceel.2020.601